

**МЕСТО ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА В
СТРУКТУРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА****THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY IN THE
STRUCTURE OF A TEACHER'S INFORMATION COMPETENCE****НУРИЕВА ДИАНА РОДИОНОВНА,
ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы».****NURIEVA DIANA RODIONOVNA,
Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla.**

В статье рассматриваются различные аспекты применения ИИ в образовательной деятельности, включая автоматизацию оценки знаний, персонализацию учебных маршрутов, разработку интерактивных учебных материалов и использование виртуальных репетиторов. Особое внимание уделяется возможностям и вызовам, связанным с внедрением ИИ в педагогическую практику, а также влиянию данных технологий на профессиональные компетенции педагогов. Подчеркивается значимость развития информационной компетентности у педагогов для успешной интеграции цифровых технологий в образовательную среду, что способствует гуманизации и доступности образования, адаптируя его к современным требованиям и потребностям общества.

The article discusses various aspects of the use of AI in educational activities, including automation of knowledge assessment, personalization of learning routes, the development of interactive learning materials and the use of virtual tutors. Special attention is paid to the opportunities and challenges associated with the introduction of AI into teaching practice, as well as the impact of these technologies on the professional competencies of teachers. The importance of the development of information competence among teachers for the successful integration of digital technologies into the educational environment is emphasized, which contributes to the humanization and accessibility of education, adapting it to modern requirements and needs of society.

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейросеть, педагог, цифровая компетентность, информационная компетентность, сфера образования

Key words: artificial intelligence, neural network, educator, digital competence, information competence, education sector.

Цифровая трансформация стала неотъемлемой частью изменений в различных сферах деятельности, включая образовательную среду. Внедрение информационных технологий и инструментов – радикально видоизменяют методы преподавания и обучения, а также организацию образовательного процесса в целом. Например, геймификация как тренд в образовании представляет собой инновацию, направленную на повышение вовлеченности учащихся за счет интеграции игровых элементов в учебный процесс, что способствует улучшению академических результатов и мотивации студентов [10, с. 181].

В рамках данного процесса современные студенты демонстрируют высокий уровень информационных компетенций и технологическую грамотность, что позволяет им эффективно адаптироваться к турбулентной среде. Система их цифровых компетенции включает: умение пользоваться различными образовательными платформами, применять программное

обеспечение для выполнения учебных задач, а также эффективно искать, анализировать и использовать информацию из различных цифровых источников, что особенно актуально в условиях популярности дистанционного и смешанного обучения, когда использование технологий становится ключевым элементом образовательного процесса.

Однако для полноценного и успешного внедрения инновационных технологий в образовательную сферу требуется подготовленность не только обучающихся, но и всей системы образования, включая педагогических кадров. Недостаточная подготовленность может привести к возникновению резонансных случаев, подобных тому, что произошел в феврале 2023 года, когда студент защитил диплом, сгенерированный нейросетью ChatGPT, и опубликовал подробный отчет о том, как нейросеть помогла сэкономить личное время, затратив на написание дипломной работы всего 23 часа [5].

Соответственно в условиях данных динамично меняющихся технологий и современных вызовов, стоящих перед образованием – необходимо развивать новые подходы к проработке цифровой компетентности учителей. Психологическая готовность, умение применять современные образовательные технологии, а также развитие критического мышления и творческих способностей являются ключевыми компонентами профессионального роста будущих педагогов. Необходим комплексный подход к подготовке учителей, включающий обновление учебных программ, практические тренинги и постоянное профессиональное развитие, что в результате позволит сформировать компетентных и гибких педагогов, готовых к эффективной работе в современных образовательных условиях.

Таким образом, информационная компетентность педагогов является критически важным аспектом в современном образовательном процессе, поскольку от нее зависит эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в обучении и взаимодействии с учащимися. Рассмотрим основной комплекс технологий, которые играют ключевую роль в структуре информационной компетентности педагогов:

1. Мобильные приложения и платформы, которые в образовательном процессе способствуют модернизации и адаптации к современным технологическим реалиям [1, с. 128]. Мобильные приложения предоставляют доступ к обучающим материалам и ресурсам в любое время и в любом месте, способствуя индивидуализации образовательного процесса и повышению доступности обучающихся к актуальной информации. В качестве примера ведущего образовательного мобильного приложения выделяется – Coursera App, которая предлагает бесплатный доступ к широкому спектру курсов от ведущих университетов и организаций по всему миру.

2. Виртуальная реальность и дополненная реальность – активно интегрируются в образовательный процесс с целью создания интерактивных и запоминающихся образовательных сценариев. Использование данного инструмента позволяет педагогам значительно расширить возможности обучения и обогатить учебный процесс новыми форматами и методами [8, с. 39]. Например: виртуальные кейсы, которые создают проблемную ситуацию и погружают субъекта в контролируемую реальность с целью формирования необходимых навыков на будущее.

3. Сетевые платформы и социальные сети – стали неотъемлемой частью образовательной среды, расширяя возможности взаимодействия и обучения за пределами традиционных учебных классов. Социальные сети позволяют настраивать коммуникацию по образовательным вопросам, совместного создания и обмена учебными материалами, а также для взаимодействия с экспертами в различных областях образования.

4. Технологии искусственного интеллекта и нейросети, которые являются наиболее перспективным форматом в сфере образования и играют ключевую роль в современном мире. В рамках учебного процесса ИИ предлагают персонализированные подходы к образованию и адаптации учебных программ под индивидуальные потребности каждого учащегося.

По данным российской компании Tele2, с августа 2022 по февраль 2023 года люди стали использовать искусственный интеллект в пять раз чаще по сравнению с предыдущими месяцами. При этом «общение» человека с нейронными сетями за последнее время выросло в три раза [9, с. 42].

По мнению Г.Р. Водянки, нейросети представляют собой математические модели, которые имитируют работу человеческого мозга. Они способны анализировать большие объемы данных, выявлять закономерности и прогнозировать результаты с высокой точностью [4, с. 75].

Нейросеть – мощный инструмент, способствующий инновационному развитию образовательной среды. В контексте образовательных платформ система способна анализировать данные обучения, оценивать успехи студентов и выявлять индивидуальные потребности каждого учащегося, консолидируя образовательные материалы в единые онлайн-ресурсы [3, с. 73].

В условиях стремительного развития цифровых технологий, внедрение нейросетей в образовательную среду приобретает ключевое значение, как на государственном уровне, так и в академическом и деловом сообществе. В соответствии с указаниями Президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 июля 2023 года – планируется внедрение образовательного модуля «Системы ИИ» в учебные программы высшего образования и программы профессиональной переподготовки начиная с 2024 года [1, с. 107].

В рамках автоматизации процессов оценки студенческих работ, особенно там, где требуется точное вычисление результатов, таких как анкетирование, тестирование и прочие формализованные задания ИИ способствует значительному сокращению времени, затрачиваемого преподавателями на выставление оценок, и расширяет спектр и форматы оцениваемых задач. Системы автоматически оценивают правильность ответов, качество выполнения задач и присваивают оценки с высокой степенью точности.

Искусственный интеллект предоставляет значительные преимущества, включая новые возможности для освоения знаний и развития компетенций студентами в удобное для них время и в комфортных условиях. Технологии ИИ находят широкое применение в исследовательских целях, например в области изучения человеческих мотиваций, процессов принятия решений и других сложных психических процессов. Применение высокотехнологичных обучающих и исследовательских средств приводит к значительным научным прорывам в областях психологии, нейронаук, когнитивных наук и социальных наук.

Анализ потенциала технологий искусственного интеллекта как инструмента внедрения современных средств обучения в образовательный процесс высших учебных заведений позволяет выделить следующие ключевые направления:

– Элементы искусственного интеллектуального обучения для создания адаптивных образовательных программ, способных изменять содержание и сложность материала в зависимости от прогресса студентов;

– Дистанционное искусственное интеллектуальное обучение. Разработка и применение онлайн-курсов с использованием ИИ, которые могут подстраиваться под индивидуальные потребности и ритм обучения студентов, обеспечивая доступность образования вне зависимости от географического положения;

– Гибридные информационные платформы, объединяющие очные и дистанционные формы обучения с использованием ИИ, что способствует повышению гибкости образовательного процесса;

– Роботизация аттестационных и оценивающих мероприятий. Применение ИИ для автоматизации процессов оценки знаний, что повышает объективность и снижает временные затраты на проверку работ;

- Коммуникативность интерфейсов обучающих компьютерных систем. Разработка интуитивно понятных интерфейсов для обучающих систем, которые облегчают взаимодействие студентов с учебными материалами и преподавателями;
- Интерактивность образовательной среды, которые позволяют студентам активно участвовать в учебном процессе, способствуя лучшему усвоению знаний;
- Развитие индивидуальных образовательных маршрутов, которые могут адаптироваться под индивидуальные особенности и интересы студентов, обеспечивая более эффективное и мотивирующее обучение;
- Адаптация занятий под индивидуальный прогресс и динамику развития. Использование ИИ для мониторинга прогресса студентов и адаптации учебного плана в соответствии с их достижениями и потребностями;
- Виртуальные репетиторы с искусственным интеллектом, которые могут предоставлять персонализированные консультации и помощь в освоении учебного материала, обеспечивая индивидуальный подход и поддержку.

Применение нейронных сетей в образовательных учреждениях демонстрирует широкий спектр возможностей, которые значительно обогащают учебный процесс и повышают его эффективность. Например, нейросети используются для проведения психологического анализа, генерации фотографий и их применения в квестах, конкурсах и тренингах, что позволяет лучше понимать поведение и мотивации участников.

Нейросети также способствуют разработке интерактивных учебных материалов, включая веб-квизы и другие ресурсы, которые могут быть использованы для проверки знаний и повышения вовлеченности студентов. Кроме того, нейронные сети применяются для разработки презентаций, эссе и проектов, упрощая подготовку учебных материалов и улучшая их качество. Автоматическая генерация текстов на основе заданных параметров и взаимодействие с чат-ботами, такими как ChatGPT, облегчает процесс написания учебных работ и обеспечивает более персонализированный подход к обучению.

Использование нейронных сетей также охватывает проведение футурологических исследований, прогнозирование будущих профессий и анализ трендов, что помогает студентам и преподавателям ориентироваться в быстро меняющемся мире и готовиться к будущим вызовам.

Однако использование нейросетей в образовательной среде имеет ряд недостатков. В частности, выделяются проблемы с конфиденциальностью данных из-за необходимости сбора и анализа большого объема персональной информации учащихся, что может привести к рискам утечки и неправомерного использования этих данных. Сложность интеграции нейросетевых технологий требует значительных финансовых и технических ресурсов, а также обучения преподавателей и студентов для эффективного использования новых инструментов. Надежность и точность нейросетей не всегда гарантированы, что может привести к ошибкам или предоставлению неверных результатов, отрицательно влияя на образовательный процесс.

Таким образом, информационные технологии играют ключевую роль в современной системе образования, особенно в контексте повышения профессиональной компетентности педагогов с совершенствованием методов обучения и обогащение образовательного процесса. Примеры использования современных информационных технологий и нейросетей демонстрируют потенциал в области повышения профессиональной компетентности педагогов, способствуя созданию более гибких, доступных и инновационных образовательных сред [7, с. 274].

Однако необходимо учитывать и некоторые вызовы, связанные с внедрением информационных технологий в образование, такие как необходимость обучения преподавателей новым навыкам, обеспечение доступности технологий для всех участников образовательного

процесса и обеспечение безопасности данных, что требует совместных усилий со стороны образовательных учреждений, правительственных организаций, индустрии и общества в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алиева А.Д., Алакбарова И.Н. Этапы применения современных информационных технологий в образовании // ELS. 2024. № 2. С.127-133.
2. Атюшкина В.Б., Султанбаева К.И. Цифровая образовательная среда как условие формирования цифровой культуры студентов // МНКО. 2023. №2 (99). С. 107-111.
3. Везетиу Е.В., Ромаева Н.Б. Искусственный интеллект как инновационный инструмент внедрения современных средств обучения в образовательный процесс высших учебных заведений // Проблемы современного педагогического образования. 2022. №77-2. С. 73-77.
4. Водяненко Г.Р. Инструменты с искусственным интеллектом в работе педагога // Интерактивная наука. 2023. №8 (84). С. 21-24.
5. Интернет-журнал «Собака.ru Уфа». URL: <https://www.sobaka.ru/ufa/city/science/162336> (дата обращения: 13.06.2024).
6. Капустина Л.В., Ермакова Ю.Д., Калюжная Т.В. ChatGPT и образование: вечное противостояние или возможное сотрудничество? // Концепт. 2023. №10. С. 119-132.
7. Козлов Д.И. Компетентность преподавателя в области использования социальных сетей в образовательном процессе вуза // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2024. №1 (69). С. 274-279.
8. Колесников Ю.Ю. Развитие информационных технологий в сфере образования и пути их совершенствования // Вестник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института педагогики и психологии высшего образования. 2023. № 1(5). С. 37-42.
9. Махметова А.Е., Кублин И.М., Шарапов Р.О. Нейросети в системе обучения персонала: проблемы и маркетинговые перспективы применения // Практический маркетинг. 2023. №4. С. 42-26.
10. Плаксина Н.В., Овчинникова М.В. Актуальные тренды цифровизации образования в мире // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2024. №1 (69). С. 181-188.

© Нуриева Д.Р., 2024.